

JURIDICAL SCIENCES

ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ЇХ ПРАЦІ

Манжак Б.С.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

PAYMENT OF EMPLOYEES OF THE STATE EXECUTIVE SERVICE AS A MEANS OF MOTIVATING THEIR WORK

Manzhak B.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

Однією з пріоритетних проблем, яка підлягає вирішенню, є підвищення матеріального стимулювання діяльності працівників органів державної виконавчої служби. Тому мета статті розглянути питання оплати праці працівників органів державної виконавчої служби як засіб мотивації їх до продуктивної праці. Оплату праці працівників органів державної виконавчої служби розглянуто як врегульовану законодавством систему суспільних відносин, пов'язаних з установленням і здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету регулярних грошових виплат державним службовцям за їх службову діяльність. Зазначено, що оплата праці працівників органів державної виконавчої служби врегульовується окрім загального законодавства (Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці»), і спеціальним (Законами України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про державну службу», «Про виконавче провадження» та ін.). Водночас, недивлячись на законодавче врегулювання питань оплати праці працівників органів державної виконавчої служби, діюча система оплати праці застаріла й неефективна, і тому потребує реформування. Зазначено, що попри воєнний стан у країні нині продовжується напрацювання пропозицій щодо реформування оплати праці державних службовців. Автором, запропоновано розробити і прийняти Закон України «Про оплату праці посадових осіб державних органів», яким належить закріпити порядок, умови й розміри оплати праці всіх посадових осіб, які здійснюють службову діяльність на підставі укладених трудових договорів (контрактів) у різних державних органах, що дозволить не тільки усунути суперечності в їх правовому забезпеченні, а й зменшити і врегулювати бюджетні асигнування на оплату праці.

Abstract

One of the priority problems to be solved is the increase in material incentives for the activities of employees of the state executive service. Therefore, the purpose of the article is to consider the issue of remuneration of employees of the state executive service as a means of motivating them to work productively. The remuneration of employees of the state executive service bodies is considered as a system of social relations regulated by legislation, related to the establishment and implementation at the expense of the State budget of regular cash payments to state employees for their official activities. It is noted that the remuneration of employees of state executive bodies is regulated in addition to general legislation (the Code of Labor Laws of Ukraine, the Law of Ukraine "On Remuneration"), and special legislation (the Laws of Ukraine "On Bodies and Persons Enforcing Court Decisions and Decisions of Others bodies", "On civil service", "On executive proceedings", etc.). At the same time, regardless of the legislative regulation of the remuneration of employees of the state executive service, the current remuneration system is outdated and ineffective, and therefore requires reform. It is noted that, despite the state of war in the country, the development of proposals for reforming the remuneration of civil servants continues. The author proposed to develop and adopt the Law of Ukraine "On Remuneration of Officials of State Bodies", which should establish the procedure, conditions and amounts of remuneration of all officials who perform official activities on the basis of concluded employment contracts (contracts) in various state bodies, which will allow not only to eliminate contradictions in their legal provision, but also to reduce and regularize budget allocations for labor remuneration.

Ключові слова: працівник, держава, органи державної виконавчої служби, державний службовець, оплата праці, мотивація, реформування, національне законодавство.

Keywords: employee, state, bodies of state executive service, civil servant, salary, motivation, reformation, national legislation.

Постановка проблеми. В умовах євроінтеграційних перетворень в Україні праця залишається основним джерелом доходів для населення, а тому

питання оплати праці є важливими для парадигми постіндустріального розвитку всіх економічних си-

стем. Наразі в державі, на жаль, усталилася політика низької заробітної плати, що негативно впливає на зростання продуктивності праці. Відтак оплата праці майже не виконує своєї ключової функції – відтворення затраченої енергії людських ресурсів і мотивації трудівників до продуктивної праці. Водночас Конституційний Суд України виходить із того, що винагорода за виконану працівником роботу є джерелом його існування й має забезпечувати для нього достатній, гідний життєвий рівень. Зазначене покладає в обов'язок держави створювати належні умови праці для реалізації громадянами права на неї, вказує на оптимізацію балансу інтересів сторін трудових відносин, зокрема, шляхом державного регулювання оплати праці [1]. Втім, існуюча система оплати праці сьогодні, зокрема працівників державних органів є несправедливою та неефективною. Про це говорять як вітчизняні, так і міжнародні експерти. Про це знають з власного досвіду працівники державних органів різних рівнів.

Проблемам реалізації конституційного права на оплату праці приділялась значна увага в наукових роботах таких фахівців у галузі трудового права, як В. М. Андріїв, О. С. Арсентьєва, В. М. Божко, Н. М. Вапнярчук, В. М. Вегера, Ю. М. Верес, О. Ю. Дрозд, М. І. Іншин, Я. В. Красько, І. П. Лаврінчук, О. І. Процевський, Я. В. Сімутіна, О. А. Соколової, Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. Роботи зазначених правознавців, безсумнівно, мають велику науково-практичну цінність, але багато проблемних питань щодо правового регулювання оплати праці державних службовців, особливо в реаліях сьогодення, так і залишилися невирішеними.

Мета статті розглянути питання оплати праці працівників органів державної виконавчої служби як засіб мотивації їх до продуктивної праці.

Результати дослідження. Однією з пріоритетних проблем, яка підлягає вирішенню, є підвищення матеріального стимулювання діяльності працівників органів державної виконавчої служби. Ще 22 липня 1998 року Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» було визначено важливість матеріального стимулювання роботи державних виконавців [2]. Зокрема, наголошувалося на необхідності реформувати системи оплати праці державних службовців, щоб забезпечити конкурентоздатність державної служби на ринку праці, зменшити відомчий і місцевий впливи, запобігти корупції, кардинально підвищити зацікавленість кадрів у продуктивній і якісній, ініціативній і ефективній, сумлінній і відповідальній роботі, перебуванні на державній службі та подальшому просуванні щодо кар'єри.

Оплата праці працівників органів державної виконавчої служби, зокрема державних службовців, врегульовується окрім загального законодавства, зокрема КЗпП України, Закону України «Про оплату праці», і спеціальним, а саме: Законами Ук-

раїни «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про державну службу», «Про виконавче провадження» та ін. Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [3] заробітна плата працівника органу державної виконавчої служби складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, винагороди, а також інших надбавок згідно із законодавством. Порядок виплати та розміри винагород працівникам органів державної виконавчої служби встановлюються Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого виплата винагороди державним виконавцям органів державної виконавчої служби здійснюється за рахунок стягнутого виконавчого збору в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів та планів асигнувань спеціального фонду державного бюджету на відповідний рік. Стягнутим виконавчим збором для цілей цього Порядку вважається сума виконавчого збору, яка стягнута в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження», та перерахована до спеціального фонду державного бюджету [4]. Виплата винагороди державним виконавцям органів державної виконавчої служби здійснюється за рахунок стягнутого виконавчого збору в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів та планів асигнувань спеціального фонду державного бюджету на відповідний рік. Розмір винагороди за місяць не може становити більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про державну службу» [5] держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочує їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи. Заробітна плата державного службовця складається з: 1) посадового окладу; 2) надбавки за вислугу років; 3) надбавки за ранг державного службовця; 6) премії (у разі встановлення). За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать: 1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності; 2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу; 3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення). При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет. Порядок формування фонду оплати праці держав-

них службовців у державному органі, а також порядок преміювання державних службовців затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Як бачимо, окрім усіх виплат передбачених законодавством про державну службу, державні виконавці отримують також винагороди й додаткові компенсації.

Отже, оплата праці працівників органів державної виконавчої служби – це врегульована законодавством система суспільних відносин, пов'язаних з установленням і здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету регулярних грошових виплат державним службовцям за їх службову діяльність. Структуру заробітної плати працівників органів державної виконавчої служби утворюють такі складники, а саме: посадовий оклад – головний (базовий) складник заробітної плати державного службовця. Це зумовлено тим, що він є: (а) постійним складником, (б) найбільшим за розміром, а (в) інші виплати, що входять до його структури (окрім надбавки за ранг), тією чи іншою мірою співвідносяться з ним і нараховуються на нього; надбавки – не пов'язані з виконаною роботою систематичні постійні грошові виплати, які призначаються держслужбовцеві співрозмірно його посадовому окладу і які покликані відобразити відмінності у його професійно-ділових якостях у межах займаної ним посади; доплати – тимчасові грошові виплати, що встановлюються державному службовцеві понад його посадового окладу, у зв'язку з додатковим навантаженням; премії – систематичні або разові грошові виплати, що визначаються держслужбовцеві за сумлінне, повне й успішне виконання покладених на нього службових обов'язків.

Водночас невідвлячись на законодавче врегулювання питань оплати праці працівників органів державної виконавчої служби, нині діюча система оплати праці застаріла й неефективна. Вона включає в себе 11 складових, де посадовий оклад складає лише 39%-49 %; близько 50 % виплат – варіативні – це премії, надбавки, стимулюючі виплати, розмір яких, як правило, визначає керівник, часто спираючись не на результати роботи, а на власне суб'єктивне бачення і відношення до працівника.

Як зазначено у Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні, державна служба в органах державної виконавчої служби має проблеми, притаманні державній службі на цьому історичному періоді, а саме щодо запобігання виявам корупції серед державних службовців; відкритого конкурсного відбору на всі посади державної служби; просування по службі державних службовців з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків; визначення вимог до посад державної служби; чіткого і прозорого механізму відповідальності державних службовців за порушення вимог законодавства, невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків; соціального захисту державних службовців; удосконалення системи оплати праці державних службовців; відповідності системи державних органів функціям, які вони виконують; інституційної

спроможності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; кардинального оновлення змісту діяльності кадрових служб державних органів, посилення їх ролі в управлінні персоналом відповідного органу; удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; налагодження тісного зв'язку наукових досліджень із практичними потребами державних органів та органів місцевого самоврядування; престижності державної служби.

Зокрема, опитані працівники державної виконавчої служби в Україні визначили обставини, які найбільше впливають на їх незадоволеність службою (при обранні не більше трьох відповідей): низька заробітна плата та рівень винагороди (67,9%); неефективне законодавство (47,4%); значна кількість документації, бюрократія (46,3%); постійні організаційні зміни (36,1%); низький рівень довіри населення (35,7%); неналежне інформаційне забезпечення роботи (34,2%); нервово перевантаження (14,1%); відсутність можливості кар'єрного зростання (9,1%); погана система перепідготовки, навчання, тренінгів (8,4%); погані стосунки з керівництвом і колегами по роботі (1,5%). Результати анкетування свідчать про низький рівень соціального захисту державних виконавців, відсутність матеріальних стимулів у їхній роботі [6, с. 161].

На думку Р. С. Калініна, цього можна уникнути, зокрема шляхом установлення на державній службі більшої середньої заробітної плати, ніж в галузях економіки, та не меншої, ніж у приватному секторі. На його думку, «має бути вдосконалена структура оплати праці, забезпечена її справедливість і прозорість. Потрібно істотно збільшити частку посадового окладу в сукупній заробітній платі, значно підняти роль рангу державного службовця у матеріальному стимулюванні (наприклад, у разі підвищення рангу заробітна плата повинна збільшуватися принаймні на 10 відсотків). Обов'язковим є посилення посадової диференціації заробітної плати з урахуванням рівня відповідальності, забезпечення її швидкого зростання на початку кар'єри, зменшення міжвідомчих і місцевих розбіжностей в оплаті праці» [7, с. 73].

Основними стратегічними та програмними документами у сфері реформування оплати праці на сьогодні є: Стратегія реформування державного управління та план заходів з її реалізації на 2022-2025 роки; Концепція реформування системи оплати праці державних службовців та план заходів з її реалізації. Зокрема, реформування державного управління, системи оплати праці державних службовців, спрямоване на підвищення ефективності всієї держслужби, допоможе зробити систему оплати праці прозорою та зрозумілою для суспільства і мінімізувати можливості зловживання та корупції. Рівень заробітної плати кожного державного службовця буде залежати від результатів його роботи, адже за сучасними світовими стандартами вона має ґрунтуватися на фаховості, результативності, мірі покладеної відповідальності та особистому внеску кожного працівника. Крім того, заробітна плата по-

ступово буде наближена до ринкової і допоможе залучати на держслужбу більше висококваліфікованих фахівців, а також мотивувати професійних співробітників, які вже працюють [8].

2022 рік мав стати основоположним у реформі системи оплати праці. Зокрема, було розроблено план заходів на цей рік щодо запровадження нової моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. У 2023 році мали стартувати нові умови оплати праці держслужбовців. На жаль з початком війни класифікацію посад було призупинено, але реалізація реформи системи оплати праці державних службовців триває.

З метою дослідження особливостей організації роботи та оплати праці державних службовців в умовах воєнного стану НАДС (Національне агентство України з питань державної служби) було проведено опитування «Організація роботи державних службовців та оплата праці в умовах воєнного стану». За результатами опитування встановлено зміни розміру заробітної плати державних службовців під час воєнного стану: 53,6% зменшилася, 35,8% залишилася без змін, 7,6% збільшилася, 2,9% респондентів не працюють під час воєнного стану. Зменшення рівня заробітної плати під час воєнного стану простежується в усіх категоріях посад: категорія «А» – у 44% респондентів; категорії «Б» і «В» по 55,8% респондентів. Серед внутрішньопереміщених державних службовців заробітна плата зменшилася у 62,8% працівників, серед тих, хто перебуває за кордоном – у 54,2% осіб, серед тих хто не змінював місце проживання під час війни – у 52,1%. Під час воєнного стану найбільший відсоток осіб, у яких зросла заробітна плата спостерігається у працівників, що працюють у штатному режимі (9,3%), а найбільший відсоток осіб, у яких зменшилася заробітна плата спостерігається у працівників, що поєднують дистанційну роботу з роботою у штатному режимі (61,8%). Встановлено позитивний кореляційний зв'язок ($p \leq 0,001$) між зміною рівня заробітної плати та навантаженням, результативністю та якістю. Тобто, зміни у рівню заробітної плати державних службовців в умовах воєнного стану залежать від зміни навантаження, результативності та якості. На період дії воєнного стану більшості державних службовців (96,5%) заробітна плата продовжується нараховуватися вчасно. Лише 3,5% респондентів зазначили, що заробітна плата нараховується невчасно (серед них найбільше представників Херсонської області – 20% та 4-5% – Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська, Донецька, Миколаївська, інші до 2%).

У зв'язку з воєнним станом щодо частини посад державної служби оголошено простій. Серед респондентів на простій перебувають 9,1%. Оплата праці на період простою здійснюється з урахуванням статті 113 Кодексу законів про працю України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються

з бюджету, в умовах воєнного стану». Тобто, керівник самостійно визначає розмір оплати часу простою, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу). Відтак, у державних органах застосовують різні практики щодо оплати простою. На всіх рівнях у разі оголошення простою найбільш частим способом оплати є «оклад в повному розмірі, надбавки за ранг та вислугу років». Також у державних органах другого-п'ятого рівня часто використовується оплата «2/3 окладу» [9].

Як бачимо, оплата праці державних службовців в умовах воєнного стану зазнала кардинальних змін, водночас незважаючи на це, переважна більшість державних службовців готові продовжувати працювати на державній службі під час війни й попри зниження заробітної плати. Позитивним є також те, що сьогодні, попри те, що нині Україна бореться із російськими загарбниками на своїй території, продовжуються напрацювання пропозицій щодо реформування оплати праці державних службовців.

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному, слід констатувати на важливості реформування оплати праці для працівників органів державної виконавчої служби. При цьому система оплати праці державних службовців повинна враховувати умови війни та післявоєнної відбудови країни. Також, вважаємо за доцільне розробити і прийняти Закон України «Про оплату праці посадових осіб державних органів», яким належить закріпити порядок, умови й розміри оплати праці всіх посадових осіб, які здійснюють службову діяльність на підставі укладених трудових договорів (контрактів) у різних державних органах. Це дозволить, насамперед, не тільки усунути суперечності в їх правовому забезпеченні, а й зменшити і врегулювати бюджетні асигнування на оплату праці.

Список літератури

1. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Дзьоби Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України. *Офіційний вісник України*. 2013. № 84. Ст. 3118.
2. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в країні: Указ Президента від 22 липня 1998 р. № 810/98. *Офіційний вісник України*. 1999. № 21. Ст. 32.
3. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 29. Ст. 535.
4. Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця: затв. постановою Каб. Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF#n12>

5. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 4. Ст. 43.

6. Макушев П.В. Діяльність державної виконавчої служби в Україні: проблеми удосконалення адміністративно-правового регулювання. *Право і суспільство*. 2020. № 6. С. 159–166.

7. Калінін Р.С. Про місце виконавчого провадження в системі права України. *Науковий вісник*

Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 9-1. С. 73–76.

8. Оплата праці державних службовців. URL: <https://nads.gov.ua/oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv>

9. Результати опитування «організація роботи державних службовців та оплата праці в умовах воєнного стану» (травень 2022 р.). URL: <http://surl.li/cqhmn>

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Мульгіна О.В.

*аспірантка кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

ON THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF A SELF-EMPLOYED PERSON IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION

Mulgina O.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

Метою цієї статті є дослідження правового статусу самозайнятої особи у сфері соціального захисту. Акцентовано увагу на важливості самозайнятості як окремого виду зайнятості в Україні. Оскільки масштабне скорочення зайнятості у бюджетній сфері, вивільнення робочої сили з матеріального виробництва, масова еміграція та внутрішні переміщення населення зумовили зростання безробіття. За умов, коли більша частина національної економіки приватна, держава не зможе забезпечити продуктивну зайнятість тим, хто потребує працевлаштування. Відтак, самостійна зайнятість населення розглядається, як найрезультативніший напрям зниження безробіття за рахунок створення нових робочих місць, а також підвищення рівня життя населення. Для України найближчим часом залишатиметься актуальним регулювання індивідуальної зайнятості шляхом її розширення, державної підтримки, законодавчого регулювання і соціального захисту самозайнятих. Зазначено, що самозайняті особи як суб'єкти права соціального забезпечення наділені спеціальним правовим статусом, який містить такі складові елементи, як правосуб'єктність, сукупність прав та обов'язків, гарантії їх дотримання та відповідальність. Зокрема, під правовим статусом самозайнятих осіб у сфері соціального захисту запропоновано розуміти поєднання їх прав та обов'язків, відповідальності та гарантій їх діяльності, закріплених у нормативно-правових актах, що регламентують діяльність цієї категорії осіб

Abstract

The purpose of this article is to study the legal status of a self-employed person in the field of social protection. Attention is focused on the importance of self-employment as a separate type of employment in Ukraine. Since the large-scale reduction of employment in the budgetary sphere, the release of labor from material production, mass emigration and internal population movements led to an increase in unemployment. Under the conditions when most of the national economy is private, the state will not be able to provide productive employment to those who need employment. Therefore, self-employment of the population is considered as the most effective way of reducing unemployment due to the creation of new jobs, as well as raising the standard of living of the population. Regulation of individual employment through its expansion, state support, legislative regulation and social protection of the self-employed will remain relevant for Ukraine in the near future. It is noted that self-employed persons as subjects of social security law are endowed with a special legal status, which includes such constituent elements as legal personality, a set of rights and obligations, guarantees of their compliance and responsibility. In particular, the legal status of self-employed persons in the field of social protection is proposed to be understood as a combination of their rights and obligations, responsibilities and guarantees of their activities, enshrined in normative legal acts regulating the activities of this category of persons

Ключові слова: населення, держава, самозайнятість, соціальний захист, самозайнята особа, спеціальний суб'єкт, правовий статус.

Keywords: population, state, self-employment, social protection, self-employed person, special subject, legal status.